

सहोपयोगलक्षणं सहचारित्वनियामकम्

“सलक्षणघनपाठी” विष्णुभट्टल रामलिङ्गेश्वर सुब्रह्मण्य शास्त्री, चरवाणी - ९४९०३३४२४३
vrssalakshanaghanapathi@gmail.com

सारांशः

शोधपत्रेऽस्मिन् तैत्तिरीयप्रातिशाख्ये एकादशाध्यास्थ "धातारातिरुपवाजपेय" इत्यादिसूत्रार्थविचारः करिष्यति शोधकर्ता । इदं सूत्रम् अलोपप्रकरणस्थम् । एकार-ओकारपूर्वकस्य अकारस्य लोपाभावविधानार्थम् इदं सूत्रं प्रवृत्तमस्ति । अमिन् सूत्रे "इयमेव सा या" इत्यत्र "साया" इत्यस्य "सहोपयोगलक्षणं सहचारित्वनियामकम्" इति अतिप्रसङ्गं आक्षिपतो यज्वनः वैदिकाभरणव्याख्यानस्य खण्डनम् । अपि च भगवता कुमारस्वामिना लिखिते तैत्तिरीयप्रातिशाख्ये अतिप्रसङ्गदोषो न सम्भवति इत्यतः पाठान्तरकल्पना अन्याय्या इति सोमयार्यस्य त्रिभाष्यरत्नव्याख्यानमण्डनम् ॥

कूटशब्दाः - तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्, सूत्रम्, कुमारस्वामिवर्यः, वैदिकाभरणव्याख्यानम्
त्रिभाष्यरत्नव्याख्यानम् च

प्रस्तावना

तैत्तिरीयप्रातिशाख्ये एकादशाध्याये “धाता रातिरूप¹” इति सूत्रे “इयमेव सा या” इत्यस्ति। सूत्रमिदं अलोपप्रकरणस्थम्। अकारलोपाभाव-विधानार्थं परिगणितानुवाकेषु “इयमेव सा या²” इत्यस्मिन् एकारपूर्वत्वे वा ओकारपूर्वत्वे वा अकारलोपाभावः अनेने सूत्रेण सिद्ध्यति। तत्र “इयमेव” इत्येतावन्मात्रे ग्रहणे कृतेऽपि “इयमेव सा या” इत्यनुवाके “चतुष्टोमो अभवत्” इत्यादिलक्ष्येषु अकारलोपाभावः यद्यपि सिद्ध्यति। तथाऽपि सूत्रे “सा या” इति पदद्वयमधिकं गृहीतमस्ति। विषयेऽस्मिन् त्रिभाष्यरत्नव्याख्याने “सा या” इति पदद्वयं मन्दधियां प्रतिपत्त्यर्थमिति केचित्। अन्येत्वन्यथा कथयन्ति, अस्यानुवाकस्य शेषभूता या ऋक् अन्यत्र स्थिता सापि स्वीकर्तव्या” इति। अत्र केषाञ्चित् पक्षः स्पष्टार्थ एव।

अन्येषां तु अयमभिप्रायः - महाग्निचयनक्रतौ इष्टकोपधानविषये “इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छत्³” इति षोडशव्युष्टीष्टकानां उपधानस्य कल्पसूत्रकाराणां विधानमस्ति। “इयमेव सा या” तै.सं. ४-३-११ इत्यस्मिन् अनुवाके पञ्चदश ऋचस्सन्ति।

अस्यानुवाकस्य सायणभाष्ये एवमस्ति - ⁴“इत्थं पञ्चदश आम्नाताः षोडशीत्वन्यत्र” इति । कुत्र ? इति जिज्ञासायाम् “ईयुष्टेये⁵” इतीयं ऋक् षोडशसङ्ख्या पूरणी इति याज्ञिकानां प्रयोगात् स्पष्टमवगम्यते। अस्याः ऋचः भाष्यप्रारम्भे भट्टभास्कराचार्येण एवं लिखितमस्ति - ⁶“व्युष्टयो नाम षोडश इष्टकाः ‘इयमेव सा या’ इत्याद्याः तासामियं षोडशी ‘ईयुष्टेये’ इति। व्युष्टिर्नाम उषःकालः। सः यथा “इयमेव सा या” तै.सं. ४-३-११ इत्यनुवाके निरूपितस्तथा “ईयुष्टेये⁷” इत्यनुवाकेऽपि निरूपितः। यतः अनुवाकद्वयस्यापि उषःकालस्वरूपनिरूपणं समानम्।

¹ तै.प्रा. ११-३

² तै.सं. ४-३-११

³ तै.सं. ४-३-११

⁴ सायणभाष्यम् - तै.सं. ४-३-११

⁵ तै.सं. १-४-३३

⁶ भट्टभास्करभाष्यम् - तै.सं. ४-३-११

⁷ तै.सं. १-४-३३

अत एव कल्पसूत्रकाराणां विधानेन व्युष्टीष्टकानां उपधानाङ्गभूतैः “इयमेव सा या” इत्यनुवाकोक्तमन्त्रैस्सह व्युष्टीष्टकोपधाने “ईयुष्टेये” इति मन्त्रस्यापि उपयोगः अस्तीति “ईयुष्टेये” इत्यनुवाकात्मकमन्त्रस्य सहचारित्वनियमः अवश्यमङ्गीकर्तव्यः। तथा च कल्पसूत्र-वेदभाष्य-याज्ञिकप्रयोगादिभिरेवं “सहोपयोगलक्षणं सहचारित्वनियामकम्” इति निर्णीते सति, गार्ग्यगोपालयज्वा स्वीयवैदिकाभयणव्याख्याने ⁸“तत्र स्फुटोऽतिप्रसङ्गः। न च सहोपयोगलक्षणं सहचारित्वनियामकम्, तत्रापि सम्पश्यामीति पञ्चमन्त्रानुवाकेष्वतिप्रसङ्गात्” इत्याक्षिपति स्म।

ननु “धाता रातिरूप⁹” इति सूत्रे ‘सा या’ ति पदद्वयमधिकं मत्वा अतिप्रसङ्गम् आक्षिपतो यज्वनः “ईयुष्टेये” इत्यस्यामृचि “ये अपरीषु” इत्यत्र कथमकारस्य लोपाभावः सिद्ध्यतीति चेदुच्यते - यज्वमते ¹⁰“धाता रातिरूप” इति सूत्रे “इयमेवेयुः” इति पाठान्तरमस्ति। तस्मिन् पाठे ईयुरिति ग्रहणमस्ति। तेन “ईयुष्टेये” इत्यनुवाके “ये अपरीषु” इत्यत्र अकारलोपाभावः सिद्ध्यति। इयमेवेयुरिति पाठान्तरमिदं ¹¹नागरलिपिप्रातिशाख्ये टिप्पण्यां दृश्यते। धातारातिरिति सूत्रस्य टिप्पणीस्थमीयुरिति ग्रहणं यत्तत् व्यासशिक्षायामनैक्यप्रकरणे “अथ प्राकृत उख्येयुः¹²” इति वाक्ये गृहीतमेव। तस्मात् टिप्पणीपाठः व्यासशिक्षानुसारी भवतीति ज्ञातव्यम्।

ननु “धाता रातिरूप” इति सूत्रे सायेत्यधिकपदद्वयेन सहोपयोगलक्षणं सहचारित्वनियामकं इत्यर्थो दृष्टः। तद्वत् यज्वमते “धाता रातिरूप” इति सूत्रे समीपार्थकस्य उप इत्यस्य सत्वेऽपि उपशब्दादधिकपदं किमपि नास्ति। सूत्रे अधिकपदाभावे यज्वा सम्पश्यामीति पञ्चमन्त्रानुवाकेषु कथमतिप्रसङ्गमाह इति चेदुच्यते – यद्यपि “धाता रातिरूप..” इति सूत्रे उपशब्दग्रहणात् “उपप्रयन्तो अध्वरम्¹³” इत्यनुवाके “आरे अस्मे च” इत्यादिलक्ष्येषु

⁸ वैदिकाभरमव्याख्यानम् – तै.प्रा. ११.३

⁹ तै.प्रा. ११-३

¹⁰ तै.प्रा. ११-३

¹¹ मोतीलाल बनारसीदास् पब्लिकेषन्

¹² व्यासशिक्षावाक्यम् - 249

¹³ तै.सं. १-५-५

एकार-ओकार-पूर्वक-अकाराणां लोपाभावः सिद्धयति। उपप्रयन्तो अध्वरमित्यनुवाकस्य अग्न्युपस्थाने विनियोगस्सायणभाष्याद्यथा अवगतः, तथा ततः परेषां सम्पश्यामीति पञ्चमन्त्रानुवाकानामपि अग्न्युपस्थाने एव विनियोगस्य अवगतत्वेन “उपप्रयन्तो अध्वरम्” इत्यनुवाकेन सहोपयोगः “सम्पश्यामि¹⁴” इत्यादि पञ्चमन्त्रानुवाकानामप्यस्तीति तेषां सहचारित्वस्य अङ्गीकर्तव्यत्वापत्तिम् उक्त्वा, यज्वा तथा अङ्गीकारे सामान्यशास्त्रेण अकारलोपकार्यभाक्षु ‘सम्पश्यामि’ इत्यादि पञ्चमन्त्रानुवाकेष्वपि एकार-ओकार-पूर्वक-अकाराणां लोपाभावलक्षणः अतिप्रसङ्गः स्यादिति “धाता रातिरुप” इति सूत्रे ‘सा या’ इत्यधिकपदद्वयपाठे आक्षेपं प्रदर्शयामास इति यत्, तन्मन्दम्। कुतः ? “धाता रातिरुप” सूत्रे उप इत्येवास्ति। तस्य समीपार्थकत्वेऽपि ‘सा या’ इत्यधिकपदद्वयवत् उप इत्यनन्तरं सूत्रे अधिकपदद्वयाभावात् उप इत्यस्य सहोपयोगकल्पना यज्वना न कर्तव्या। अत एव सामान्यशास्त्रेण अकारलोपविशिष्टे सम्पश्यामीति मन्त्रानुवाकपञ्चकेऽपि अकारलोपाभावप्रसङ्गापादनं यज्वना नैव कर्तव्यम्।

नन्वन्येषां “धाता रातिरुप” इति सूत्रस्थस्य इयमेवसायेत्यस्य भाष्यार्थज्ञानात् सूत्रार्थज्ञानसम्पादनम् अयुक्तमिति वदता यज्वना प्रातिशाख्ये “उपसर्गपूर्व आरम्¹⁵” सूत्रस्य वैदिकाभरण-व्याख्याने सूत्रार्थनिर्णयः भाष्यार्थनिर्णयानुसारेणैव कृतः। तत्कथम् ? व्याकरणेनैव जटापाठः निर्वहणीयः इति दृढनिश्चयो यज्वा “नेन्द्रियेण वीर्येण व्यर्ध्यतेऽपवा एतस्मादिन्द्रियर्वीर्यं क्रामति य एति जनताम्¹⁶” इत्यत्र अप+ऋध्यते इत्यनयोः जटायाम् अप इत्यवर्णान्तोपसर्गस्य ऋध्यत इति क्रियायोगोऽस्ति। ऋकारश्च धात्वादिः दृश्यते। अनयोस्सन्धौ “उपसर्गादृति धातौ¹⁷” इति पाणिनीयसूत्रेण ऋद्धिप्राप्त्या आरादेशे वक्तव्ये सति, अत्र “ऋध्यतेऽपापर्ध्यत ऋध्यतेऽप” इत्यरादेशघटितमेव जटारूपं श्रूयते, न तु आरादेशघटितम्। किमर्थमत्र “उपसर्गादृति धातौ” इति सूत्रेण आरादेशो न सिद्धयतीति प्रश्ने सति, अत्र

¹⁴ तै.सं. १-५-६

¹⁵ तै.प्रा. १०-९

¹⁶ तै.सं. २-२-९

¹⁷ पा.सू. ६-१-७१

वैदिकाभरणे यज्वनः समाधानमेवमस्ति - किमिति ? “¹⁸क्रामति क्रियायोगिनः अप इत्यस्य ऋद्धिक्रियां प्रत्युपसर्गत्वाभावात्। तस्मात् “ऋध्यतेऽपापर्ध्यत ऋध्यतेऽप” इत्येव जटापाठः सिद्ध्यति” इति।

अत्रेदं बोध्यम् - संहितायां “नेन्द्रियेण वीर्येण व्यृध्यते¹⁹” इति ऋद्धिक्रियापदान्तं पूर्ववाक्यम्। “अपवा एतस्मादिन्द्रियर्वीर्यं क्रामति य एति जनताम्²⁰” इत्युत्तरवाक्यादेः अप इत्यस्य क्रामति क्रियासम्बन्धः वाक्यार्थविचारेण ज्ञायते। तथा हि विजिगीषुकथार्थं स्वविद्याप्रकटनाय वा सभां जिगमिषोः धैर्यभ्रंशरूपं वीर्यं अपक्रामति इत्युत्तरवाक्यार्थः। एतद्वाक्यप्रारम्भे विद्यमानस्य अप इत्यस्य क्रामतिना अन्वयः कर्तव्यः। तदैव वीर्यभ्रंशरूपं वीर्यातिक्रमणं भवतीत्यर्थो लभ्यते। एवं क्रामतिना अन्वितस्य अप इत्यस्य पूर्ववाक्यान्ते विद्यमानेन ऋध्यते इति ऋद्धिक्रियावाचिना अन्वयो न घटते। अतः “ऋध्यतेऽपापर्ध्यत ऋध्यतेऽप” इति जटायाम् “उपसर्गादृति धातौ” इति सूत्रप्रवृत्तिः नास्ति, अप इत्यस्य ऋध्यत इति क्रियां प्रत्युपसर्गत्वाभावात्, इति यज्वना यत्प्रतिपादितं तत्सर्वं वेदभाष्यपरिशीलनेन एव लब्धम्। “इयमेव सा या” इत्यस्य भाष्यार्थज्ञानादेव व्युष्टीष्टकोपधानाङ्गत्वनिर्णयः यथा कृतः, तथा यज्वनापि “उपसर्गपूर्व आरम्” तै.प्रा. १०-९ इति सूत्रार्थे निर्णयः भाष्यार्थज्ञानादेवकृत इत्युभयोरपि मन्त्रार्थज्ञानात् सूत्रार्थज्ञाननिर्णयानुसन्धाने समाने सति यज्वा सोमयार्यव्याख्यानं निन्दितुं नार्हति। “यत्रोभयोस्समो दोषः परिहारोऽपि वा समः। नैकः पर्यनुयोज्यो हि तादृगर्थविचारणे॥” इति अत्र स्मर्तव्योऽयं विषयः। अतः “²¹धाता रातिरूप...” इति सूत्रे सा या इत्यधिकपदद्वयपाठः साधुरेवेति भावः।

अपि च प्रातिशाख्यप्रणेत्रा कुमारस्वामिना सूत्रे अलोपविधानार्थं उख्य-वाजपेयेत्यादि संज्ञां विनैव कानिचन अनुवाकग्रहणान्यपि कृतानि सन्ति । तत्र तैत्तिरीयसारस्वतपाठानुरोधेन यथाक्रममेव अनुवाकग्रहणं कृतमस्ति । अतः सूत्रे चतुर्थकाण्डस्थ “इयमेव” इत्यनुवाकग्रहणानन्तरं हठात्

¹⁸ वैदिकाभरणव्याख्यानम् – तै.प्रा. १०.९

¹⁹ तै.सं. २-२-१

²⁰ तै.सं. २-२-१

²¹ तै.प्रा. ११-३

प्रथमकाण्डस्थ "ईयुष्टेये" इत्यनुवाकग्रहणं न सूत्रकारेष्टम् इत्यपि ज्ञातव्यम् ॥

अत्रेदमवधेयम् - “धाता रातिरुप” इति सूत्रे सा या इति पदाभ्यामन्यत्र संहितायां प्रथमकाण्डे या “²²ईयुष्टेये” इति ऋक् अत्यन्तं व्यवधानेन स्थिताऽपि स्वीकर्तव्येति कथनेन सहोपयोगलक्षणं सहचारित्वनियामकं यथा सिद्ध्यति, तथाविधानि बहूनि विधानानि वेदे दृश्यन्ते तेषु द्वित्रानि अत्र निरूप्यन्ते।

तथा हि दर्शपूर्णमासयागसमाप्तौ कपालविमोचने पठनीयोऽपि “²³यानि घर्मे कपालानि” इति मन्त्रः वेदेन कपालेषु अङ्गारसम्पादनसन्दर्भे एव “²⁴धृष्टिरसि ब्रह्म यच्छ” इत्यनुवाकान्ते पठितोऽस्ति। “यानि घर्मे कपालानि” इति मन्त्रस्य धृष्टिरसीत्यादि मन्त्रैः सहोपयोगलक्षणसहचारित्वनियामकत्वमस्ति।

एवमेव मारुतपुरोडाशप्रशंसाप्रसङ्गे “²⁵सप्त भवन्ति सप्तगणा वै मरुतः” इति वाक्येन सप्तमरुद्गणास्सङ्कीर्तिताः। तेषु १. ईदृङ् २. शुक्रज्योतिः ३. ऋतजित् ४. ऋतः ५. ईदृक्षासः इति पञ्चमरुद्गणाः संहितायाम् आम्नाताः। “²⁶धुनिश्च ध्वान्तश्च” इत्यपरो गणः आरण्यकाण्डे समाम्नातः। सप्तमस्तु कल्पसूत्रोक्त इति सप्तमरुद्गणेषु षष्ठसप्तमगणयोः सांहितगणैः सहोपयोगोऽस्ति इत्यङ्गीकृतम्। यद्यपि सांहितगणानां आरण्यककाण्डोक्तगणस्य बहुव्यवधानम् अस्ति। तथाऽपि सहोपयोगलक्षणः सहचारित्वनियमः अङ्गीकृतः।

उपसंहारः

एवमेव तैत्तिरीयसंहितायां दीर्घव्याधिनिवृत्त्यादि तत्तत्प्रयोजनसिद्ध्यर्थं द्वितीये काण्डे काम्येष्टिषु १.

²² तै.सं. १-४-३३

²³ तै.सं. १-१-७

²⁴ तै.सं. १-१-७

²⁵ तै.सं. ५-४-७

²⁶ तै.आ. ४.२४

आग्नेयमष्टाकपालम् २. सौम्यं चरुम् ३. वारुणं दशकपालम् ४. सारस्वतं चरुम् ५. आग्नावैश्वमेकादशकपालम् ६. वारुणं चतुष्कपालम् ७. सौर्यमेककपालम् इति सप्तहवींषि आमनातानि। तेषां याज्यापुरोनुवाक्यामन्त्राः “²⁷आयुष्ट आयुर्दा” इत्यादि “उदुत्यं चित्रम्” इत्यन्तं प्रतीकरूपेण समाम्नातास्सन्ति। ते च प्रथमचतुर्थादिकाण्डेषु बहुव्यवधानेन पठितास्सन्ति। तथाऽपि तेषां आग्नेयादियागैः सहोपलक्षणं सहचारित्वनियामकत्वमस्ति। एवमनेकश्रुतिवाक्येषु सहोपयोगत्वलक्षण-सहचारित्वनियामकत्वस्य सत्त्वेऽपि यज्वा तदयुक्तमिति स्वीयवैदिकाभरणव्याख्याने यदवादीत् तदयुक्तमिति ज्ञेयम् ।

संक्षिप्तार्थसूची –

तै.प्रा. तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्

तै.सं. - तैत्तिरीयसंहिता

तै.आ. - तैत्तिरीय-आरण्यकम्

पा.सू. - पाणिनीयसूत्रम्

संदर्भसूची -

1. Sastri, Mahadeva “The Taittiriya Samhita of the Krishna Yajur Veda Vol-i Khanda-i” Government Oriental Library, Mysore, 1894.
2. Joshi, S. D., Roodbergen, J. A. F. , “The Ashtadhyayi of Panini” Vol 1-10, Sahitya Academi, 2003,.
3. “Gopalayajvan, S G, The Taittiriya Pratisakhya: Government Oriental Library, Mysore, 1906
4. Narain Survadhani, Sri Surya, “Vyasa Siksha”, Veda Mimamsa Anusandhan Kendra, 1976.

²⁷ तै.सं. २-५-१२